

DINAMOMETRIYA ORQALI JISMONIY RIVOJLANISHNING FUNKTSIONAL TIZIM KO'SATKICHLARNI O'RGANISH

Maxammatova Surayyo Akramjon qizi, Xolmirzaeva Madinaxon

Akramjonovna, Asqarov Abdullo Ravshanovich

Andijon davlat universiteti,

Bayazarova Tursinay

Qozoq Milliy Qizlar Pedagogika Universiteti

Annotatsiya: Amalga oshirgan tadqiqot ishida maktablarda o'quvchilarining barmoq muskullarining maksimal qisqarish kuchi (o'ng qo'l va chap qo'l) ko'rsatkichi qiymati tahlil qilingan. Amalga oshirilgan kuzatuvlarda Andijon viloyatining 26– va 4–umumta'lim maktablar o'quvchilarining qo'l kuchi (o'ng va chap qo'l) ko'rsatkichining qiymati ortib borishi va 7, 8, 9 yoshda maksimal o'sish tempiga ega bo'lishi aniqlangan.

Аннотация: В проведенном исследовании была проанализирована величина максимальной силы сокращения мышц пальцев (правой и левой руки) школьников. В ходе проведенных наблюдений установлено, что значение показателя силы руки (правой и левой руки) у учащихся 26- и 4-общеобразовательных школ Андижанской области увеличивается и имеет максимальный темп роста в возрасте 7, 8, 9 лет.

Abstract: In the study, the maximum force of contraction of the muscles of the fingers (right and left hand) of school students was analyzed. During the observations, it was established that the value of the hand strength indicator (right and left hand) among students of 26 and 4 secondary schools in the Andijan region increases and has a maximum growth rate at the ages of 7, 8, 9 years.

Kalit so'zlar: dinamometriya, o'quvchilarni qo'l kuchi, qo'l muskullari, jismoniy rivojlanish, funktsional tizim.

Ключевые слова: динамометрия, сила рук ученика, мышцы рук, физическое развитие, функциональный система.

Key words: dynamometry, student's arm strength, arm muscles, physical development, functional system.

Jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlaridan biri bu barmoq muskullarini qisqarish kuchi bo'lib, o'quvchilarning o'sish va rivojlanish jarayoni funktsional asosi xisoblanadi.

Organizmining jismoniy rivojlanish darajasi asosiy ko'rsatkichi sifatida dinamometriya ushbu yordamida ya'ni barmoq muskullarining maksimal qisqarish kuchi orqali baholanadi. Funktsional ko'rsatkichlar odam organizmining umumiy

salomatlik holati va shuningdek, tashqi muhit sharoitiga adaptatsiya mexanizmlarining namoyon bo'lish darajasini belgilab beradi [1; 2; 3;].

Adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlardan kelib chiqib, ushbu kuzatuvlarimizning Andijon viloyatining turli maktablardagi o'quvchilarining barmoq muskullarining maksimal qisqarish kuchi (o'ng qo'l va chap qo'l) ko'rsatkichi tahlil qilindi.

O'quvchilarida jismoniy rivojlanish darajasini aniqlash barmoq muskullarining maksimal qisqarish kuchi qiymati (kg) dinamometriya uslubi yordamida aniqlandi [7;]. Kuzatuvlarda qo'l kuchini sinovdan o'tkaziluvchi o'quvchi qiz tik turgan holatda, kuchi o'lchanayotgan qo'l gavdaga nisbatan 90° burchak ostida bukilgan va ikkinchi qo'l pastga tushirilgan holatda, dinamometr asbobi (DPR-30, «Kodeks», Rossiya) yordamida o'lchandi. Bunda o'lchash har bir qo'l da 2 martadan takrorlandi va eng katta qiymat olindi.

Olingan natijalar statistik qayta ishlandi. Tajribalar natijalari standart biometrik uslublar yordamida matematik–statistik qayta ishlandi [4; 8; 9;]. Natijalar n marta takroriylikda amalga oshirilgan tajribalar qiymatlarining $M \pm m$ shaklida keltirilgan bo'lib, M – o'rtacha arifmetik qiymat va m – standart xatolik qiymatini ifodalaydi.

Shuningdek, tajriba natijalari guruhlar o'rtasidagi qiymatlarning statistik ishonchlik darajasi St'yudent t –mezoni asosida ($r < 0,05$, $r < 0,01$)

baholandi [Efimova va boshq., 2015; 675–678-b.].

Olingan natijalar tahlili. Kuzatuvlarimizda Andijon viloyatidagi 26-umumta'lim maktabining 65 nafar va 4 umumta'lim maktabidan 65 nafar o'quvchilarning barmoq muskullarining maksimal qisqarish kuchi quydagi qiymatlarda ekanligi aniqlandi.

Kuzatuvlar olib borilgan umumta'lim maktablarida o'quvchilarida barmoq muskullarining maksimal qisqarish kuchi yoshga va jinsga bog'liq xolatda ortib borishi kuzatildi.

Barmoq muskullarining maksimal qisqarish kuchi qiymatlari 26–maktabda o'quvchilarida (7–10 yosh) barmoq muskullarining maksimal qisqarish kuchi ko'rsatkichi qiymatlari o'ng qo'l da 7 yoshda $5,9 \pm 0,0,2$ kg/m, 8 yoshda $6,4 \pm 0,0,4$ kg/m va 9 yoshda $10,8 \pm 0,0,3$ kg/m, 10 yoshda esa $13,6 \pm 0,0,3$ kg/m tashkil qildi. Chap qo'l da esa 7 yoshda $5,6 \pm 0,0,3$ kg/m, 8 yoshda $7,4 \pm 0,0,2$ kg/m va 9 yoshda $8,7 \pm 0,0,4$ kg/m, 10 yoshda esa $10,8 \pm 0,0,4$ kg/mi tashkil etganligi aniqlandi.

Kuzatuvlar olib borilgan 4–maktabining o'quvchilarida esa barmoq muskullarining maksimal qisqarish kuchi o'ng qo'l da 7 yoshda $5,4 \pm 0,0,2$ kg/m ni, 8 yoshda $6,6 \pm 0,0,3$ kg/m, 9 yoshda $11,5 \pm 0,0,3$ kg/m, 10 yoshda $13,6 \pm 0,0,4$ kg/mni tashkil qildi. Chap qo'l da esa 7 yoshda $5,3 \pm 0,0,4$ kg/m, 8 yoshda $7,8 \pm 0,0,5$ kg/m va 9 yoshda $8,2 \pm 0,0,5$ kg/m, 10 yoshda esa $10,9 \pm 0,0,4$ kg/mni tashkil etganligi aniqlandi.

Xar ikkala maktab o'quvchilarida 7-10 yosh oraligidagi barmoq muskullarining maksimal qisqarish kuchi qiymatlari statistik jixatidan muqarrar ekanligi anlandi.

Barmoq muskullarining maksimal qisqarish kuchi qiymatlari maktab o'quvchilari kesimida o'rganilganda 4–maktabda o'quvchilarida 26–maktabining o'quvchilariga nisbatan qo'l kuchi yuqori ekanligi aniqlandi. Biroq bu farqlar statistik jixatidan muqarrar emas.

Xulosa. Olingan natijalar tahlili asosida, Andijon viloyatining

Joylashgan maktablarda (7–10 yosh) o'quvchilarida barmoq muskullarining maksimal qisqarish kuchi 4kg/m qiymati ushbu chiziqli tarzda ortib borishi va 7–9 yoshda maksimal o'sish darajasiga ega bo'lishi ma'lum bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бассам Х.О. Абдель Разек. Оценка физического состояния учащихся младших классов (7–12 лет) мужских школ Палестины // Автореферат дисс. ...к.физ.–вос.спорт.н. – Киев, 2000. – С.3–19.
2. Буракова Е.Н. Динамика изменений антропометрических показателей у детей Самарского региона в постнатальном периоде онтогенеза // Дисс. ... к.мед.н. (14.03.01–анатомия человека). – Самара, 2016. – С.3–19.
3. Гаврильева К.С. Морфофункциональная характеристика состояния здоровья юных спортсменов и эффективность влияния пантовой массы северного оленя на восстановительные процессы организма // Автореферат дисс. ... к.мед.н. (14.01.08–педиатрия). – Якутск, 2017. – С.4–21.
4. Денисова Л.В., Хмельницкая И.В., Харченко Л.А. Измерения и методы математической статистики в физическом воспитании и спорте: Учебное пособие для вузов. // Киев. – Изд–во «Олимп. л–ра», 2008. – С.7–127.
5. Ефимова Н.В., Мыльникова И.В., Иванов А.Г. Оценка физической подготовленности учащихся Иркутской области (по данным мониторинга)/ Фундаментальные исследования. – 2015. – №7 (Часть 4). – С.675–678.
6. Комиссарова Е.Н., Абдыганыев Н., Саттаров А.Э., Джолдошева Г.Т. Особенности роста массы и длины тела у школьников в условиях высокогорья юга Кыргызстана // Вестник Ошского государственного университета. – 2012 – №3. (Вып. II). – С.90–92.
7. Муратова И.В. Оценка физического развития и физической подготовленности учащихся младших классов общеобразовательных школ Республики Мордовия // Вестник спортивной науки.-2009. №1. - С.59-61.
8. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTIKA // Москва. – Изд–во Медиа Сфера, 2002. – С.5–312.
9. Сафронов А.А., Арисланов И.Т. Динамика физического развития и физической подготовленности учащихся 5–6 классов // Молодой ученый. – 2013. – №7. – С.455–458.